

FOSFAT XOM ASHYOLARIDAN KLINKER USULIDA EKSTRAKSION FOSFAT KISLOTA OLISHNI KIMYOVIIY ASOSLARI

Yoqutxon Baxirdinova

Namangan davlat universiteti I-kurs tayanch doktoranti
e-mail: baxirdinovayoqut@gmail.com

Boxodir Sultonov

Namangan davlat universiteti professori
e-mail: bse-chemist-68@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18975532>

Annotatsiya: Ushbu maqolada fosfat xom ashyolaridan ekstraksiyon fosfat kislota (EFK) olishning klinker usuli va uning kimyoviy asoslari ko'rib chiqilgan. Fosfat kislota ishlab chiqarishning ikki asosiy usuli – termik (quruq) va ekstraksiyon (ho'l) usullari tahlil qilingan. EFK ishlab chiqarishning an'anaviy ho'l usuli va klinker usuli o'rtasidagi farqlar bayon etilgan. Klinker usulda fosfat xom ashyosi 93-98% li sulfat kislota bilan ta'sirlantirilgandan so'ng, fosfat kislota suv yordamida ajratib olinadi. Ushbu usulning afzalliklari – yuqori konsentratsiyali mahsulot olish va ftor miqdorining kamroq bo'lishi ko'rsatilgan. Maqolada keltirilgan kimyoviy reaksiyalar fosfat sanoatining rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etuvchi texnologik jarayonlarning nazariy asoslarini ochib beradi.

Kalit so'zlar: fosfat kislota, ekstraksiyon usul, klinker usul, fosfat xom ashyosi, sulfat kislota, fosfogips.

Аннотация: В данной статье рассматривается клинкерный способ получения экстракционной фосфорной кислоты (ЭФК) из фосфатного сырья и его химические основы. Проанализированы два основных метода производства фосфорной кислоты – термический (сухой) и экстракционный (мокрый) способы. Описаны различия между традиционным мокрым способом и клинкерным методом получения ЭФК. В клинкерном процессе фосфатное сырье обрабатывается 93-98%-ной серной кислотой с последующим извлечением фосфорной кислоты водой. Преимуществами данного способа являются получение продукта с более высокой концентрацией и пониженным содержанием фтора. Приведенные в статье химические реакции раскрывают теоретические основы технологических процессов, имеющих важное значение для развития фосфатной промышленности.

Ключевые слова: фосфорная кислота, экстракционный метод, клинкерный способ, фосфатное сырье, серная кислота, фосфогипс.

Annotation: This article examines the clinker method for obtaining extraction phosphoric acid (EPA) from phosphate raw materials and its chemical fundamentals. Two main methods of phosphoric acid production – thermal (dry) and extraction (wet) processes – are analyzed. The differences between the conventional wet method and the clinker method of EPA production are described. In the clinker process, phosphate raw material is treated with 93-98% sulfuric acid, followed by extraction of phosphoric acid using water. The advantages of this method include obtaining a higher concentration product with reduced fluorine content. The chemical reactions presented in the article reveal the theoretical foundations of technological processes that are of significant importance for the development of the phosphate industry.

Keywords: phosphoric acid, extraction method, clinker process, phosphate raw materials, sulfuric acid, phosphogypsum.

Fosfor – tirik organizmlarning hayot faoliyatida muhim rol o'ynaydigan biogen elementlardan biri hisoblanadi. U DNK va RNK molekularining tarkibiy qismi, adenozintrifosfat (ATF) shaklida hujayra energetikasining asosi, suyak to'qimasi va hujayralar membranasining ajralmas komponentidir. Shu sababli, fosforning qishloq xo'jaligida o'g'it sifatida qo'llanilishi jahon oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. AQSh Geologiya xizmati (USGS) ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda jahonda 240 million tonnadan ortiq fosfat xomashyosi qazib olingan bo'lib, bu ko'rsatkich yildan-yilga o'sib bormoqda.

Fosfat sanoati – bu jahon iqtisodiyotining strategik tarmoqlaridan biri. Fosfat xom ashyosining 85 foizdan ortig'i mineral o'g'itlar ishlab chiqarishga sarflanadi, jumladan fosfat kislota ko'rinishida.

“Ilmiy tadqiqotlarni amaliyotga joriy qilishning muammo va yechimlari” mavzusidagi onlayn xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 20-21-fevral

Qolgan qismi oziq-ovqat sanoati, metallurgiya, detergentlar ishlab chiqarish, suvni tozalash va boshqa sohalarida qo‘llaniladi. Jahon aholisining o‘shishi va oziq-ovqat mahsulotlariga talabning muntazam oshishi fosfat sanoatining jadal rivojlanishini taqozo etmoqda. Hozirgi paytda fosfat kislotasi (H_3PO_4) ikki xil usulda ishlab chiqarilmoqda. Birinchi usul fosfat xom ashyolaridagi fosforni qaytarib, fosfor holiga keltiriladi, olingan fosfor oksidlanib fosfat angidridga aylantiriladi va hosil bo‘lgan fosfat angidrid suvga yutiriladi:

Fosfat kislotasi ishlab chiqarishning ushbu usuli quruq (elektropechli) usul va olingan fosfat kislotasi termik fosfat kislotasi (TFK) deb ataladi. Fosfat kislotasi ishlab chiqarishining ikkinchi usuli bu fosfat xom ashyolarini kuchli mineral kislotalar (nitrat, xlorid va sulfat kislotalar) yordamida qayta ishlab uni ajratib olishdir:

Bunday usul ho‘l (ekstraksiya) usul va olingan fosfat kislotasi ekstraksiya fosfat kislotasi (EFK) deb ataladi.

TFK toza va yuqori konsentratsiyaga ega, EFK esa ko‘pgina qo‘shimchalar bilan ifloslangan va past konsentratsiyaga ega bo‘ladi. TFK toza va yuqori konsentratsiyaga ega bo‘lishiga qaramay uning tannarxi EFK ga nisbatan ancha baland. Ammo shunday bo‘lishiga qaramay, oziq-ovqat va farmatsevtika sanoatlari uchun kerak bo‘lgan fosforli birikmalar olishda TFK dan foydalaniladi. EFK esa asosan fosfor tutgan oddiy va kompleks o‘g‘itlar ishlab chiqarishga sarflanadi.

Hozirgi vaqtda EFK ishlab chiqarishning ikkita usuli mavjud bo‘lib, ular fosfat xom ashyolarini avval EFK bilan parchalab keyin sulfat kislotasi ekstraksiya qilish (ho‘l usul) va fosfat xom ashyoni avval 93-98%-li sulfat kislotasi bilan ta‘sirlashtirib keyin undan fosfat kislotani suv bilan ajratib olishdir (klinker usul).

Birinchi usul, ya‘ni ho‘l usul dunyo bo‘ylab juda keng tarqalgan. Deyarli fosfat xom ashyosi bor mamlakatlarda ushbu usul qo‘llaniladi. Ushbu jarayonlarda kaltsiy sulfat cho‘kma sifatida hosil bo‘ladi va u asosiy suspenziyadan ajratiladi. Harorat hamda eritmadagi P_2O_5 va SO_4^{2-} larning miqdorlariga qarab, kaltsiy sulfat digidrat ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$), yarim gidrat ($CaSO_4 \cdot 0,5H_2O$) va angidrid ($CaSO_4$) ko‘rinishida hosil bo‘ladi ($n=2; 0,5$ va 0). EFK ishlab chiqarishning asosiy usuli bizning mamlakatda ham va boshqa mamlakatlarda ham nisbatan oddiy va ishonchli bo‘lgan asosiy usuli bu digidratli usuldir [1].

EFK ishlab chiqarishning klinker usulida fosfat xom ashyolari avval 93-98%-li sulfat kislotasi bilan ta‘sirlashtirib keyin undan fosfat kislotani suv bilan ajratib olinadi:

Ho‘l usuldan farqli o‘laroq klinker usulda olingan EFK konsentratsiyasi yuqoriroq va undagi ftorning miqdori kamroq bo‘ladi [2-4].

Lekin shunday bo‘lsada, ho‘l va klinker usulda olingan EFKlar orasidagi bunday farqlar bo‘lishini fosfat xom ashyolari, mahsulot EFK va fosfogips tarkiblarini zamonaviy fizik-kimyoviy tahlil usullaridan foydalangan holda tekshirish lozim bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Позин М.Е. Технология минеральных удобрений. - Л.: Химия, 1983. - 336 с.
2. United States Patent N3935298. Process for the preparation of Phosphoric acid//Yujiro Sugahara, Yoshiyumi Noshi; Hiroyuki Naito; Akira Takahashi; Shoji Shoji. 1976, 27th January.
3. Нодиров А.А., Султонов Б.Э., Абдуллажанов О.А., Холматов Д.С. Марказий Қизилқум фосфоритларидан экстракцион фосфат кислота олишининг клинкер усули // НамДУ илмий ахборотномаси, 7-сон, 2021, 69-75 б.

“Ilmiy tadqiqotlarni amaliyotga joriy qilishning muammo va yechimlari” mavzusidagi onlayn xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 20-21-fevral

4. Нодиров А.А., Султонов Б.Э., Холматов Д.С., Турдалиева С.Х. Влияние нормы и концентрации серной кислоты на параметров экстракционной фосфорной кислоты, полученных клинкерным способом из мытого обожженного фосфоритового концентрата // Universum, технические науки, №3(96), март, 2022 г.